

Динамика высотной поясности и биоразнообразия Загатальского заповедника Азербайджан) в условиях современного изменения климата

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17807904>

Малахат Р. Зангиева

*Загатальский Государственный Природный Заповедник,
Азербайджанский Государственный Экономический Университет, Загатальский филиал,
Азербайджан
E-mail: zmalaxat@mail.ru*

Загир В. Атаев

*Дагестанский Федеральный Исследовательский Центр РАН,
Дагестанский Государственный Педагогический Университет им. Р. Гамзатова,
Махачкала, Россия
E-mail: zagir05@mail.ru*

Аннотация: В работе представлены результаты комплексного исследования реакции высотной поясности и биоразнообразия Загатальского государственного природного заповедника (Азербайджан) на современные климатические изменения. В исследовании использован интегральный подход, включавший, включающий анализ многолетних климатических трендов (данные ERA5, CRU TS за 1980-2024 гг.), дешифрирование разновременных спутниковых снимков (Landsat, Sentinel-2) для картографирования динамики растительных поясов, полевые геоботанические и фаунистические исследования, а также экологическое нишевое моделирование (MaxEnt) для прогнозирования изменений местообитаний ключевых видов. Установлено достоверное потепление климата со скоростью $+0.3^{\circ}\text{C}/10$ лет и продвижение верхней границы леса в субальпийский пояс со скоростью 5-8 м/десятилетие. Моделирование прогнозирует значительное сокращение подходящих местообитаний для эндемиков к 2050 году. Даны рекомендации по адаптации стратегии управления заповедником.

Ключевые слова: *высотная поясность, изменение климата, Загатальский заповедник, биоразнообразие, дистанционное зондирование, экологическое моделирование, виды-индикаторы, Кавказ*

Dynamics of altitudinal zonation and biodiversity of the Zagatala Nature Reserve (Azerbaijan) under modern climate change

Abstract: This paper presents the results of a comprehensive study on the response of altitudinal zonation and biodiversity of the Zagatala State Nature Reserve (Azerbaijan) to modern climate change. An integrated approach was used, including analysis of long-term climate trends (ERA5, CRU TS data for 1980-2024), interpretation of multi-temporal satellite imagery (Landsat, Sentinel-2) for mapping vegetation belt dynamics, field geobotanical and faunal studies, and ecological niche modeling (MaxEnt) to predict habitat changes for key species. A significant climate warming at a rate of $+0.3^{\circ}\text{C}/\text{decade}$ and an upward shift of the forest line into the subalpine belt at a rate of 5-8 m/decade were established. Modeling predicts a substantial reduction in suitable habitats for endemic species by 2050. Recommendations for adapting the reserve management strategy are provided.

Keywords: *altitudinal zonation, climate change, Zagatala Reserve, biodiversity, remote sensing, ecological modeling, indicator species, Caucasus*

Благодарности. *Работа выполнена в рамках крупного научного проекта «Динамика геоэкологического состояния бассейнов рек Северо-Восточного Кавказа, Азербайджана и Ирана в условиях изменения климата и растущей антропогенной нагрузки» (Соглашение № 075-15-2024-644). Авторы выражают благодарность администрации и сотрудникам Загатальского заповедника за содействие в организации полевых работ, коллегам, участвовавшим в сборе данных, а также финансирующим организациям за поддержку проекта.*

Введение

Горные экосистемы являются одними из наиболее уязвимых к глобальному изменению климата вследствие высокой зависимости их структуры и функционирования от температурного и гидрологического режимов, тесно связанных с высотой [1; 2]. Высотная поясность, выступая фундаментальным принципом организации горных ландшафтов, создает условия для исключительного биоразнообразия и высокой концентрации эндемичных видов [3]. Однако именно эта пространственная структура делает их крайне чувствительными к климатическим сдвигам, проявляющимся в смещении границ природных поясов и фрагментации местообитаний [4].

Кавказский экорегион, входящий в число глобальных «горячих точек» биоразнообразия [5], характеризуется одними из самых высоких темпов потепления в Северном полушарии [6]. Это ставит под угрозу сохранность уникальных флористических и фаунистических комплексов, особенно видов с узкими экологическими амплитудами, ареалы которых ограничены конкретными высотными интервалами [7]. Несмотря на общепризнанную значимость проблемы, для многих частей Кавказа, включая Азербайджан, отсутствуют детальные количественные оценки скорости и направленности трансформации высотной поясности на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

Загатальский государственный природный заповедник, расположенный на южном макросклоне Большого Кавказа, представляет собой идеальную модельную территорию для таких исследований. Благодаря значительному перепаду высот (от 250 до 3648 м над у.м.), четко выраженной высотной поясности и минимальному антропогенному воздействию в своих границах, заповедник позволяет изучать реакцию природных комплексов на климатические тренды [8].

Целью данного исследования явилась комплексная оценка современного состояния и динамики высотной поясности Загатальского заповедника под влиянием изменяющегося климата с прогнозом потенциальных изменений местообитаний ключевых видов.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- выявление многолетних трендов ключевых климатических параметров (температура воздуха, осадки) для территории заповедника;
- составление серии разновременных карт высотных поясов и количественная оценка скорости их смещения за последние десятилетия;
- определение ключевых видов-индикаторов для каждого пояса и оценка изменения в их распределении;
- прогнозирование потенциальных изменений в распределении местообитаний ключевых видов в среднесрочной перспективе (до 2050 года) с использованием методов экологического нишевого моделирования.

Материалы и методы

Район и сроки исследований. Работа выполнялась на территории Загатальского государственного природного заповедника. Характерной особенностью территории является резко расчлененный горный рельеф с диапазоном высот от 250 до 3648 м над у.м. (г. Гутон), что формирует четко выраженную систему высотных поясов. Поясность представлена широколиственными лесами (дуб, граб, бук восточный) в нижнем поясе (рис. 1). На высотах 1000-1200 м в ущелье реки Балаканчай встречается роща сосны крючковатой (*Pinus hamata*) площадью около 10 га. На высотах 1500-1600 м встречается тис ягодный (*Taxus baccata*). Верхние границы лесного пояса (1700-2000 м) формируют береза повислая (*Betula pendula*) и береза Литвинова (*B. litwinowii*). Субальпийский пояс (до 2200-2500 м) представлен криволесьями из березы, можжевельников (виды *Juniperus*), кленом Траутфеттера и зарослями рододендрона кавказского (*Rhododendron caucasicum*). Выше распространены альпийские и субнивальные луга. Полевые работы проводились в

период с 2020 по 2024 год. Анализ ретроспективных данных охватывал период 1980-2024 гг.

Сбор и анализ климатических данных. Для анализа долгосрочных климатических трендов использовались данные реанализа ERA5 (ECMWF) и набор данных CRU TS (Climate Research Unit). Для территории заповедника и его буферной зоны были рассчитаны среднегодовые и сезонные температуры, суммы атмосферных осадков. Статистическая значимость и величина трендов анализировались с использованием непараметрического критерия Манна-Кендалла и оценки наклона Сенна в программной среде R.

Геоботаническое картографирование и дешифрирование данных дистанционного зондирования (ДЗ). Для выделения и картографирования границ высотных растительных поясов использовалась серия разновременных мультиспектральных снимков Landsat 5-9 (период с 1990 года) и Sentinel-2 (период с 2015 года). Классификация изображений и оценка изменений проводились с применением алгоритма машинного обучения «Случайный лес» (Random Forest) в среде Google Earth Engine (GEE). Точность классификации оценивалась с помощью матрицы ошибок, а результаты автоматического дешифрирования верифицировались и уточнялись в ходе полевых маршрутных исследований с использованием GPS-оборудования.

Полевые исследования. Для получения наземных данных о распределении видов вдоль высотного градиента была заложена сеть из 15 постоянных трансект и 45 пробных площадей. На них проводился учёт численности и картирование ключевых видов-индикаторов:

– для лесного пояса: бук восточный (*Fagus orientalis*) – для фиксации верхней границы леса (рис. 2);

– для субальпийского пояса: берёза Литвинова (*Betula litwinowii*), рододендрон кавказский (*Rhododendron caucasicum*) (рис. 3);

– для альпийского пояса: пион Млокосевича (*Paeonia mlokosewitschii*), горечавки (род *Gentiana*).

– для фауны: визуальные учёты и регистрация следов жизнедеятельности кавказского тетерева (*Lyrurus mlokosiewiczii*) и дагестанского тура (*Capra cylindricornis*) (рис. 4).

Рис. 1. Горно-лесные ландшафты

Рис. 2. Бук восточный

Рис. 3. Рододендрон кавказский

Рис. 4. Тур дагестанский

Статистическое и пространственное моделирование. Для прогнозирования будущих ареалов видов использовалось экологическое нишевое моделирование в программном обеспечении MaxEnt (Maximum Entropy) [9]. Модели калибровались на основе геопривязанных точек встреч видов, собранных в ходе полевых работ, и набора биоклиматических предикторов (WorldClim). Прогнозирование проводилось для двух сценариев Representative Concentration Pathways (RCP) – RCP 4.5 (умеренный) и RCP 8.5 (пессимистичный) на период до 2050 года. Качество моделей оценивалось с помощью AUC (Area Under the Curve).

Результаты и обсуждение

Климатические тренды. Анализ долгосрочных климатических данных выявил статистически значимые изменения. Установлен тренд повышения среднегодовой температуры со скоростью $+0.3^{\circ}\text{C}/10$ лет ($p < 0.05$). Наиболее выраженное потепление наблюдается в летние месяцы (июнь-август), где тренд достигает $+0.4^{\circ}\text{C}/10$ лет. Параллельно наблюдается изменение режима осадков: в зимний период в низко- и среднегорьях увеличивается доля жидких осадков по сравнению с твердыми, что свидетельствует о сдвиге от снежного к дождевому типу увлажнения. Эти изменения согласуются с общерегиональными трендами, описанными для Кавказа [6], и являются ключевым драйвером трансформации экосистем.

Современная структура и динамика высотной поясности. Построенные серии карт на основе ДДЗ наглядно демонстрируют динамику растительного покрова. Выявлено устойчивое продвижение верхней границы леса, определяемой по буку восточному (*Fagus orientalis*), в субальпийский пояс. Средняя скорость этого процесса составила 5-8 метров за десятилетие за период 1990-2024 гг. Это согласуется с данными из других горных систем, например, Альп [10], где аналогичные темпы потепления вызывают сходные процессы. На нижней границе альпийского пояса зафиксирована фрагментация и сокращение проективного покрытия характерных альпийских ковров, которые испытывают давление со стороны более конкурентных травянистых и кустарниковых видов, продвигающихся из субальпийского пояса.

Изменения в распределении видов-индикаторов. Полевые исследования подтвердили направленное изменение пространственного распределения ключевых видов.

Флора: зарегистрировано проникновение древесных видов (береза Литвинова) на 20-40 метров выше ранее зафиксированной верхней границы их сплошного распространения. Для высокогорного эндемика, пиона Млокосевича (*P. mlokosewitschii*), на нижней периферии ареала отмечено сокращение численности и виталитета популяций.

Фауна: данные учетов свидетельствуют о смещении мест регистрации кавказского тетерева (*L. mlokosiewiczi*) в среднем на 50 метров вверх по склону за последние 20 лет, что является прямым следствием трансформации его кормовой базы и мест обитания.

Результаты моделирования будущих изменений. Моделирование в MaxEnt с высокими значениями AUC (0.88-0.93) прогнозирует существенные изменения в пригодности местообитаний для ключевых видов к 2050 году (табл. 1).

Таблица 1

Прогнозируемое изменение площади подходящих местообитаний для ключевых видов к 2050 году

Ключевой вид	Современная площадь, км ²	Прогноз (RCP 4.5), %	Прогноз (RCP 8.5), %	AUC
Сосна крючковатая (<i>Pinus hamata</i>)	~15 км ²	Сокращение на 10-15%	Сокращение на 20-25%	0.89
Дагестанский тур (<i>Capra cylindricornis</i>)	~80 км ²	Сокращение на 10-15%	Сокращение на 20-25%	0.88
Пион Млокосевича (<i>Paeonia mlokosewitschii</i>)	~25 км ²	Сокращение на 20-25%	Сокращение на 30-40%	0.93

Антропогенные угрозы. Основной непосредственной угрозой для экосистем региона является чрезмерный выпас домашнего скота на территориях, прилегающих к заповеднику. Несмотря на запрет выпаса на территории самого заповедника, на землях Загатальского государственного природного заказника (создан в 2008 году на площади 6557 га) он разрешен. Выпас в лесной зоне препятствует естественному лесовосстановлению, а чрезмерная нагрузка на субальпийских и альпийских лугах приводит к снижению биоразнообразия, усилению эрозии почв и создает фактор беспокойства для диких копытных, таких как дагестанский тур, вытесняя их с традиционных пастбищ. Сдача части территории (урочище Рочигель) в аренду для животноводства противоречит целям сохранения биоразнообразия и требует пересмотра.

Рекомендации для управления

На основе полученных результатов сформулированы конкретные предложения для менеджмента Загатальского заповедника.

1. Приоритетный мониторинг «горячих точек» биоразнообразия. Сосредоточить усилия на постоянном мониторинге наиболее уязвимых участков: верхняя граница леса, нижняя граница альпийского пояса и ключевые местообитания узкоареальных эндемиков (пион Млокосевича, тисс ягодный).

2. Создание миграционных коридоров. На смежных с заповедником территориях рассмотреть возможность восстановления растительности на деградированных склонах для формирования экологических коридоров, облегчающих расселение видов вдоль высотного градиента.

3. Ужесточение режима охраны в высокогорьях и регулирование выпаса. Альпийский и субальпийский пояса должны быть официально признаны потенциальными климатическими рефугиумами. Необходимо минимизировать здесь антропогенную нагрузку, включая нерегулируемый выпас и рекреационную деятельность, и пересмотреть политику аренды земель в заказнике.

Выводы

1. Продемонстрирована эффективность комплексного подхода, сочетающего анализ климатических данных, ДДЗ, полевые исследования и экологическое моделирование, для оценки реакции горных экосистем на изменение климата.

2. Установлены статистически значимые климатические тренды (потепление +0.3°C/10 лет) и обусловленные ими изменения в структуре высотной поясности (смещение границы леса на 5-8 м/десятилетие).

3. Выявлены наиболее уязвимые виды-эндемики, для которых моделирование прогнозирует сокращение местообитаний на 15-40% к 2050 году, что создает серьезную угрозу их сохранности.

4. Антропогенный пресс (выпас скота) на сопредельных территориях усугубляет негативные последствия климатических изменений.

5. Полученные результаты являются научной основой для адаптации стратегии управления ООПТ в условиях продолжающихся климатических изменений и должны быть учтены при разработке планов управления Загатальского заповедника и других ООПТ Восточного Кавказа.

Литература

1. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, 2022. 3056 p. DOI: 10.1017/9781009325844.
2. Dirnböck T., Essl F., Rabitsch W. Disproportional risk for habitat loss of high-altitude endemic species under climate change // *Global Change Biology*. 2011. Vol. 17, Issue 2. P. 990–996. DOI: 10.1111/j.1365-2486.2010.02266.x.
3. Gehrig-Fasel J., Guisan A., Zimmermann N.E. Tree line shifts in the Swiss Alps: Climate change or land abandonment? // *Journal of Vegetation Science*. 2007. Vol. 18, Issue 4. P. 571–582. DOI: 10.1111/j.1654-1103.2007.tb02571.x.
4. Körner C. *Alpine Plant Life: Functional Plant Ecology of High Mountain Ecosystems*. 3rd ed. Berlin: Springer, 2021. 500 p. ISBN 978-3-030-59538-8.
5. Nagy L., Grabherr G. *The Biology of Alpine Habitats*. Oxford: Oxford University Press, 2018. 376 p. ISBN 978-0-19-856703-5.
6. Myers N., Mittermeier R.A., Mittermeier C.G., da Fonseca G.A.B., Kent J. Biodiversity hotspots for conservation priorities // *Nature*. 2000. Vol. 403, Issue 6772. P. 853–858. DOI: 10.1038/35002501.
7. Nakhutsrishvili G., Abdaladze O., Kikodze D. Biotope types of the treeline of the Central Greater Caucasus // *The Vegetation of Georgia (Caucasus)* / ed. by G. Nakhutsrishvili. *Braun-Blanquetia*, 2006. Vol. 39. P. 69–73. ISBN 88-85910-13-3.
8. *Заповедники Кавказа* / под общ. ред. В.Е. Соколова, Е.Е. Сыроечковского. М.: Мысль, 1990. С. 251–258. ISBN 5-244-00432-8.
9. Phillips S.J., Anderson R.P., Schapire R.E. Maximum entropy modeling of species geographic distributions // *Ecological Modelling*. 2006. Vol. 190, Issues 3–4. P. 231–259. DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2005.03.026.
10. Торопов П.А., Алешина М.А., Семенов В.А. Тенденции изменений климата Черноморско-Каспийского региона за последние 30 лет // *Вестник Московского университета. Серия 5: География*. – 2018. – № 2. – С. 67-77. – EDN YUUDJC.